

dr Jarosław Durka

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

KONSPIRACYJNE WOJSKO POLSKIE – SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII W KLASIE VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lekcja ma charakter fakultatywny. Podczas realizacji nauczyciel i uczniowie realizują treści podstawy programowej (XXXVII/2). Zajęcia stanowią uzupełnienie problematyki zawartej w podręczniku oraz poruszają zagadnienia z zakresu edukacji regionalnej.

Scenariusz lekcji może też być wykorzystany podczas planowania szkolnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca).

TEMAT LEKCJI: Konspiracyjne Wojsko Polskie.

CELE LEKCJI:

Uczeń:

- poznaje Konspiracyjne Wojsko Polskie jako przykład organizacji antykomunistycznej, działającej na terenie regionu częstochowskiego;
- poznaje wybrane sylwetki żołnierzy niezłomnych (wyklętych) z regionu częstochowskiego;
- charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz;
- poszukuje odpowiedzi na pytania związane z sensem walki „Żołnierzy Wyklętych”.

METODY:

elementy wykładu, praca z tekstem źródłowym, praca z filmem, dyskusja, elementy wywiadu.

FORMY PRACY:

indywidualna, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- film IPNtv: Żołnierze Niezłomni – Stanisław Sojczyński „Warszyc”, reż. R. Mierzejewski, 2016 <https://www.youtube.com/watch?v=eoMxqUdJi8c>,
- artykuł: K. Jasiak, „Jaguar” z Konspiracyjnego Wojska Polskiego, <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/podziemie-antykomunisty/80609,Jaguar-z-Konspiracyjnego-Wojska-Polskiego.html>, [dostęp 10.06.2022].

PRZEBIEG LEKCJI:

Faza wprowadzająca:

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel nawiązuje do poprzednich zajęć, podczas których był omawiany opór społeczny wobec komunizmu. Chętni uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące organizacji „Niepodległość”, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, „Wolności i Niezawisłości”. Wymieniają poznanych bohaterów konspiracji antykomunistycznej.

Faza realizacyjna:

1. Nauczyciel krótko przedstawia sytuację w regionie częstochowskim w pierwszych dniach po zdobyciu Częstochowy przez Armię Czerwoną i rozpoczęcie represji wobec żołnierzy rozwiązanej Armii Krajowej. Następnie zapoznaje uczniów z postacią Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” poprzez prezentację filmu:

IPNtv: Żołnierze Niezłomni – Stanisław Sojczyński „Warszyc”, reż. R. Mierzejewski, 2016
<https://www.youtube.com/watch?v=eoMxqUdJi8c>.

Uczniowie podczas oglądania filmu wypełniają otrzymaną wcześniej kartę pracy.

Karta pracy ucznia
Gdzie urodził się Stanisław Sojczyński?
Co robił w czasie okupacji hitlerowskiej?
Kiedy założył Konspiracyjne Wojsko Polskie?
Ilu żołnierzy znajdowało się pod jego komendą?
Jaka była najgłośniejsza akcja KWP?
Kiedy Stanisław Sojczyński został zamordowany?

Po obejrzeniu filmu uczniowie czytają odpowiedzi z karty pracy.

2. Nauczyciel zapoznaje uczniów z postacią Stanisława Lisieckiego „Jaguara”. Prezentuje jego zdjęcie i prosi uczniów o przeczytanie tekstu źródłowego i odpowiedź na pytanie – co się stało z jedną z najaktywniejszych jednostek KWP?

Tekst źródłowy:

Relacja Jacentego Płazy:

„Przyszli przed świtem, ktoś zapukał w okno. Ojciec mówi: «Otwórz». Było ich ośmiu z «Jaguarem» por. Stanisławem Lisieckim. «Przecież was rozbili w Bieżeńcu», mówię. Otworzyłem stodołę; zostali. Koło południa na rowerze przyjechała żona [Józefa] Grucy z wiadomością, że od kościoła idzie wojsko. Oni już nie spali, czyścili broń, wszędzie była rozłożona. Składali ją szybko, nerwowo, słychać było szczęk metalu, a tu wojsko układało się na drodze, wkładając lufy karabinów między sztachety płotu. Szli jak po sznurku – otoczyli obejście ze wszystkich stron, ktoś musiał zdradzić. Siostra kopała ziemniaki zaraz za stodołą i zobaczyła, jak szli tyralierą przez pole. Zostawiła koszyk i z krzykiem biegła do stodoły. Seria z automatu dosięgła ją od tyłu; z rozłożonymi rękami padła przed wrota. Schowałem się w starą słomę w kurniku, leżę i wstrzymuję oddech – wszystko słyszę i widzę. Rozlega się głos żołnierza: «Strzel rakiетnicą w tę słomę i będzie po sprawie». Drugi – «Nie wolno». Ubowcy ostrzelali stodołę. Wtem [żołnierze KWP] na czele z «Jaguarem» wypadli ze stodoły w stronę pól. Myśleli, że się przebiją. «Jaguar» posiadał «empika». Zagradzając drogę ubowiec z Częstochowy Zygmunt Trzepizur przecięty serią został na płocie. Schyleni do ziemi, biegli, strzelając ogniem zaporowym. Byli coraz bliżej lasu. Odezwały się ckm-y rozstawione po rogach gospodarstwa [i] zaryglowały uciekającą drogę. Krzyżowy ogień skosił wszystkich. Padli twarzą na ściernisko. Ucichły serie, słychać było tylko ludzi dobijanych”.

(za: K. Jasiak, „Jaguar” z Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
<https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/podziemie-antykomunisty/80609,Jaguar-z-Konspiracyjnego-Wojska-Polskiego.html>

Po przeczytaniu tekstu uczniowie odpowiadają na wcześniej zadane pytanie.

Forum nauczycieli-doradców metodycznych

3. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję dotyczącą celu, jaki przyświecał żołnierzom KWP. Problem może być sformułowany następująco:

Dlaczego pomimo braku większych szans na zwycięstwo żołnierze podejmowali walkę zbrojną?

Faza podsumowująca:

Po zakończeniu dyskusji nauczyciel prosi uczniów, żeby wcielili się w dziennikarzy i przygotowali po jednym pytaniu, jakie chcieliby zadać Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi” lub Stanisławowi Lisieckiemu „Jaguarowi”, gdyby mogli przeprowadzić z nimi wywiad.

Uczniowie prezentują wynik swojej pracy, a nauczyciel ocenia zaangażowanie uczniów podczas całej lekcji.

dr Jarosław Durka

Bibliografia:

Jasiak K., „Jaguar” z *Konspiracyjnego Wojska Polskiego*, <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/podziemie-antekomunisty/80609,Jaguar-z-Konspiracyjnego-Wojska-Polskiego.html>, [dostęp 10.06.2022].

Jasiak K., *Zarys dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego*, Radomsko 2016.

Jasiak K., *ZAWSZE WIERNI POLSCE. Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dziejów II Konspiracji w środkowej Polsce w latach 1945– 1955*, Wieluń – Opole 2008.

Toborek T., *Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie*, Łódź 2015.

Żołnierze Niezłomni – Stanisław Sojczyński „Warszyc”, film, reż. R. Mierzejewski, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=e0MxqUdJi8c>, [dostęp 10.06.2022].